

Agát biely: zbožňovaná a opovrhovaná drevina

www.af4eu.eu

Vetrolamy vytvárajú dôležité biotopy a útočisko pre voľne žijúce zvieratá

Vetrolamy patria k agrolesníckym systémom, ktorých primárnou funkciou je znižovanie veternej erózie na veľkých poľnohospodárskych pozemkoch. Môžu slúžiť aj ako štít proti závejom alebo ako biotopy pre voľne žijúcu zver. Okrem pôvodnej pôdoochrannej funkcie vetrolamov sa v súčasnosti stále viac zdôrazňuje ich krajnotvorná funkcia. Vedci z Mendelovej univerzity (ČR) a Národného lesníckeho centra (SR) analyzovali stav a funkčnosť vetrolamov v juhovýchodnej časti Českej republiky v katastrálnom území obce Hrušky. Väčšina vetrolamov bola založená v 60. rokoch 20. storočia s pestrou paletou drevín. Zistená šírka vetrolamu sa pohybovala od 7 do 39 m. V stromovej skladbe analyzovaných vetrolamov prevládala dub letný s 35 %, nasledovaný javorom poľným (22 %) a topoľom čiernym (16 %). Nižšie bolo zastúpenie brestu poľného (12 %), orecha čierneho (8 %) a lipy malolistej (6 %). Výška vetrolamu závisela od drevinového zloženia a pohybovala sa od 2 do 31,5 m; horné etáže často tvoril topoľ čierny, pod ktorým sa uplatnili iné dreviny. Funkčnosť a zdravotný stav vetrolamu bol veľmi variabilný. Vetrolamy napriek zhoršenému zdravotnému stavu a nedostatočnej starostlivosti o porasty možno očakávať, že budú plniť svoju primárnu funkciu. Napriek tomu je vhodné odporučiť reguláciu hustoty stromov a druhovej skladby prebiehajúcou zásahom určeným pre konkrétne segmenty. V miestach s nevyhovujúcou zložkou drevinovej štruktúry možno odporučiť čiastočné alebo úplné rekonštrukcie.

Michal Pástor, Aneta
Kohútová, Antonín Martiník

Národné lesnícke centrum;
Forest-Agro Hrušky, spol. s r.o.;
Mendelova univerzita v Brne

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.